

**РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЧАСТНЫХ АЛГОРИТМОВ
УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЁННЫМИ ДАННЫМИ**

**DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF PARTIAL
ALGORITHMS FOR MANAGING DISTRIBUTED DATA**

МАКАРЕНКО ДАНИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

Новосибирский государственный университет.

ПЛЕШКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Новосибирский государственный университет.

КАРТОНИС ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА,

Новосибирский государственный университет

БОРЗОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,

Новосибирский государственный университет.

MAKARENKO DANIL EVGENYEVICH,

Novosibirsk State University.

PLESHKOV ANDREY VLADIMIROVICH,

Novosibirsk State University.

KARTONIS VICTORIA NIKOLAEVNA,

Novosibirsk State University.

BORZOV ALEXANDER SERGEEVICH,

Novosibirsk State University.

В статье освещается решение проблемы распределения ресурсов при разработке программ для распределённых систем. Разработанный алгоритм основан на статическом анализе рекомендаций по распределению в исходном коде, его основной идеей является анализ синтаксического дерева для выявления существующих зависимостей по данным. Проверка работоспособности алгоритма основывалась на написанной программе, вычисляющей сумму двух векторов, в которой задается статическое распределение для одного из векторов, с помощью рекомендации locator_cyclic.

The article highlights the solution to the problem of resource allocation in the development of programs for distributed systems. The developed algorithm is based on static analysis of distribution recommendations in the source code, its main idea is to analyze the syntax tree to identify existing data dependencies. The algorithm's performance check was based on a written program that calculates the sum of two vectors, in which a static distribution for one of the vectors is set, using the locator_cyclic recommendation.

Ключевые слова: *распределенная система, параллельное программирование, фрагменты данных, фрагменты вычислений, анализ кода.*

Key words: *distributed system, parallel programming, data fragments, computing fragments, code analysis.*

Разработка параллельных программ численного моделирования сложна, трудоемка и требует специальной квалификации. В процессе написания параллельной программы специалисту необходимо решить проблемы, такие, как декомпозиция данных и вычислений, распределение данных и вычислений по узлам, организация параллельной обработки распределенных данных, настройка на доступные ресурсы и обеспечение масштабируемости. Для облегчения процесса написания параллельной программы разрабатываются системы автоматизированного программирования, которые упрощают создание параллельных реализаций крупномасштабных численных моделей для распределенных вычислительных систем. В таких системах параллельная программа конструируется из блоков вычислений и их параметров. Каждый блок вычислений определяет независимый процесс, получающий новые значения из входных параметров. Программы, полученные с помощью данных систем, управляются исполнительными системами, использующими различные алгоритмы для распределений вычислений и данных, необходимые для улучшения эффективности потребления ресурсов мультимедийного компьютера и времени исполнения программы, что позволяет улучшить производительность и масштабируемость параллельных программ численного моделирования. Под эффективностью понимается эффективность по времени. В свою очередь, качественное распределение ресурсов должно обеспечивать равномерную нагрузку на компоненты вычислительной системы и минимизировать коммуникацию между компонентами. Также для увеличения производительности исполнения параллельных программ часто необходимо обеспечение динамического свойства параллельных программ, такого как динамическая балансировка загрузки.

Проблемой является то, что нет общего алгоритма, который бы эффективно распределял ресурсы на всех системах автоматизации параллельного программирования и был бы применим к широкому кругу задач, реализуемых на данных системах.

Описание алгоритма

Идея предполагаемого решения основывается на том, что у нас есть фрагментированная программа, в которой уже частично могут быть расставлены рекомендации по распределению фрагментов данных. Мы можем определить данные, которые используются вместе, если часть из них имеет рекомендации по распределению, то можно распространить эти рекомендации для фрагментов данных, для которых нет таких рекомендаций в исходном коде программы, за счет чего будут снижаться трудозатраты пользователя на написание фрагментированных программ.

Предлагаемое решение можно разделить на 3 основные части:

1. Выявление совместно используемых данных
2. Выявление данных имеющих распределение
3. Расстановка новых рекомендаций по распределению

Алгоритм на вход получает абстрактное синтаксическое дерево программы. Алгоритм совершает обход этого дерева, то есть спускаемся каждый раз на уровень вниз и рассматриваем операторы для объявления фрагмента вычислений. В объявлении фрагмента вычислений мы рассматриваем входные и выходные фрагменты данных, то есть смотрим наличие начального распределения и производим анализ на возможность распространить это распределение на фрагменты данных, которые являются аргументами того же фрагмента вычислений и являются нераспределенными. Рекомендации по начальному распределению для нужного нам фрагмента данных могут содержаться в ветвях, находящихся на более высоких уровнях, поэтому нам необходимо их хранить информацию о том, на каком уровне мы находимся, и если на нашем уровне нет необходимых нам рекомендаций, то нам нужно пройти вверх по дереву и поискать необходимую рекомендацию. Описание алгоритма на псевдокоде приведено на рисунке 1.

```

Добавление_новых_рекомендаций(Абстрактное синтаксическое дерево АСД)
{
    Пока появляются новые рекомендации
    {
        Уровень = 0
        Контекст = массив рекомендаций с распределениями
        Для каждой подпрограммы из АСД
        {
            Обработка списка операторов(Тело подпрограммы, уровень + 1, контекст)
        }
    }
}
Обработка списка операторов(список операторов, уровень, контекст)
{
    Для каждого оператора из списка операторов
    {
        Если на текущем уровне есть рекомендации по распределению
        {
            Контекст[уровень] = список рекомендаций по распределению из оператора
        }
        Если тип оператора = вызов процедуры
        {
            Получаем аргументы оператора
            Если у аргументов есть распределение
            {
                Если можно распространить распределение
                {
                    Добавляем новые рекомендации для нераспределенных данных
                }
            }
            Иначе
            {
                локальный уровень = уровень
                Если контекст[локальный уровень] не имеет распределение
                {
                    локальный уровень -= 1
                }
                Если нашлось распределение
                {
                    Если можно распространить распределение
                    {
                        Добавляем новые рекомендации для нераспределенных данных
                    }
                }
            }
        }
        Если у оператора есть тело
        {
            Обработка списка операторов(тело , уровень + 1, контекст)
        }
    }
}
}

```

Рисунок 1. Описание алгоритма с помощью псевдокода.

Анализ возможности использовать схожее распределение может быть простой задачей если входные и выходные аргументы имеют одинаковую структуру и отличаются лишь названием. Пример такой ситуации представлен на рисунке 2. Допустим, у нас фрагмент данных X имеет статическое распределение, после анализа мы понимаем, что можем использовать такое же распределение для фрагментов данных Y и Z, после чего для них добавляем в исходный код рекомендации с таким же распределением как и у фрагмента данных X.

Рисунок 2.

Также анализ может быть сложной задачей, если в процессе выбора распределения возникают конфликтные ситуации. Такие ситуации могут возникать если структура входных и выходных фрагментов данных отличается, например один из фрагментов данных в своей структуре имеет смещение и/или масштабирование, такой пример можно увидеть на рисунке

3. В такой ситуации сложно выбрать распределение для фрагмента данных $Y[i]$. Нам необходимо учесть, как этот фрагмент данных используется в других фрагментах вычислений, если этот фрагмент данных больше нигде не используется, то мы можем распределить их также как фрагмент $X[i]$ и $Z[i]$, а если используется, то можем взять среднее арифметическое.

Рисунок 3.

Конфликтные ситуации также могут возникать, если в одном фрагменте вычислений используются два фрагмента данных отличающихся лишь индексом. Пример такой ситуации представлен на рисунке 4. В таком случае решением будет распределить фрагмент данных $Y[i]$ на i вычислительном узле, если фрагмент данных $X[i]$ расположен тоже на i вычислительном узле.

Рисунок 4.

Тестирование и результаты

Для проверки работоспособности алгоритма была написана программа, вычисляющая сумму двух векторов, в которой задается статическое распределение для одного из векторов, с помощью рекомендации `locator_cyclic`. Мы распределяем фрагмент данных $x[i]$ на i -ый вычислительный узел. Листинг программы приведен на рисунке 5.

```

1: import c_init(int, name) as init;
2: import c_iprint(int) as iprint;
3: import c_vector_sum(value, value, name) as sum;
4:
5: sub main()
6: {
7:     df z, y, x;
8:
9:     for i=1..Counter{
10:         cf a[i]: init(i, x[i]) @ {
11:             locator_cyclic: 0;
12:         };
13:     }
14:
15:     for i=1..Counter{
16:         cf c[i]: init(i, y[i]) @ {
17:             locator_cyclic: 0;
18:         };
19:     }
20:
21:     for i=1..Counter{
22:         cf d[i]: sum(x[i], y[i], z[i]) @ {
23:             req_count z[i]=2;
24:             locator_cyclic: i;
25:         };
26:     }
27:
28:     cf b: display(z) @ {
29:         request z[Counter];
30:         locator_cyclic: 0;
31:     };
32: } @ {
33:     locator_cyclic x[i]->i;
34: }

```

Рисунок 5. Листинг программы сложения векторов.

Программа запускалась на 4 узлах, с размерностью векторов 5000000. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты тестирования на задаче сложения векторов.

Время работы без рекомендаций, с	Время работы с рекомендацией для x[i],с	Время работы с использованием алгоритма, с
30,945	27,039	23,658

Также для проверки работоспособности нам необходимо проверить наличие изменений в абстрактном синтаксическом дереве программы, так как алгоритм должен добавить новые рекомендации для распределения.

```

{
  "ruletype": "map",
  "property": "locator_cyclic",
  "type": "rule",
  "id": ["x", {"ref": ["i"]} ]
},
{
  "ruletype": "map",
  "property": "locator_cyclic",
  "type": "rule",
  "id": ["y", {"ref": ["i"]} ]
},
{
  "ruletype": "map",
  "property": "locator_cyclic",
  "type": "rule",
  "id": ["z", {"ref": ["i"]} ]
}

```

Рисунок 6. Рекомендации по распределению после работы алгоритма.

В результате работы алгоритма были добавлены рекомендации для фрагментов данных u и z, представленные на рисунке 6, а также получено небольшое ускорение программы.

Вывод

В ходе работы был разработан алгоритм распределения ресурсов на основе статического анализа, анализирующий рекомендации по распределению в исходном коде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Anderson, J. M., Lam, M. S. Global Optimizations for Parallelism and Locality on Scalable Parallel Machines / ACM-SIGPLAN PLDI'93. – 1993. ACM New York, USA. – P. 112–125.
2. Li, J., Chen, M. The Data Alignment Phase in Compiling Programs for Distributed-Memory Machines // J. Parallel and Distributed Computing. – 1991. – V. 13. – P. 213–221.
3. Lee, P. Efficient Algorithms for Data Distribution on Distributed Memory Parallel Computers // J. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems. – 1997. – V. 8. – P. 825–839.
4. Kraeva, M.A. Assembly technology for parallel realization of numerical models on MIMD multicomputers / M.A. Kraeva, V.E. Malyshkin // Future Generation Computer Systems. – 2001. – V. 17. – P. 755–765.
5. Hu, Y. F., Blake, R. J. An Improved Diffusion Algorithm for Dynamic Load Balancing. J. Parallel Computing. – 1999. – V. 25. – P. 417–444.
6. Corradi, A., Leonardi, L., Zambonelli F. Performance Comparison of Load Balancing Policies Based on a Diffusion Scheme / Euro-Par'97 Parallel Processing. – 1997. – P. 882–886.

© Макаренко Д.Е., Плешков А.В.,
Картонис В.Н., Борзов А.С., 2021.